

UO'T: 630*114.445:631.34:633(575/146) (043.3)

**KUCHLI VA O'RTA SHO'RLANGAN TUPROQLARDA BIOSOLVENT
MELIORANTINI SHUDGORLASH JAROYONIDA KIRITISH**

Jo'rayev Fazliddin O'rinovich,

t.f.d, prof.

Savriddinov Abrorjon Anvar o'g'li,

tayanch doktorant.

Xudoydotoy Ramazonbek Uchqunjon o'g'li,

talaba.

Annotasiya. Ushbu maqolada yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda ishlatiladigan biosolvent meliorantini qo'shqavatli aylanma plug orqali tuproqning ustki va ostki qatlamiga purkash haqida gap boradi hamda bu borada yechimlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sho'r yuvish; biosolvent; plug; tuproq; yomkost; suvkrani; suyuqlikli manometri; nasos; suvquvuri; filret

Qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishni ta'milash, tuproqning meliorativ holatni yaxshilash va uning fizik-mexanik xossalarni yaxshilash maqsadida ekin maydonlarida har yili yerning yuqori 30-35 sm gacha hosildor qismi ag'darib haydalaniladi. Haydalgan yerlar tuproq tarkibidagi tuzlarni eritib pastki qalamga tushirib yuborish maqsadida qishki sho'r yuvish tadbiri amalga oshiriladi.

1-rasm. Sho'rlangan yerlarda qishki sho'r yuvish jarayoni.

Respublikada sug'oriladigan yerlarning 52-54% turli darajada sho'rlangan. Mamlakatimizda sho'rlangan yerlarda sho'r yuvish jarayoni yiliga ikki marotaba amalga oshiriladi. Bu esa mintaqada suv tanqis bo'lib turgan bir paytda ortiqcha suv sarf bo'lishiga sabab bo'ladi.

Biosolvent melioranti sho'rlangan tuproq tarkibidagi sho'rni 70 % gacha yuvish xususyatiga egaligi bilan qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni biosolvent melioranti tuproq tarkibidagi go'vakligini oshirib, tuzlarning erish jarayonini tezlashtiradi. Ammo yirik dala maydonlarida meliorantni qo'l kuchi yordamida kiritish ancha murakkab.

2-rasm. Biosolvent periparadi

Shu jihatdan shudgorlash bilan birga haydov usti va ostki qatlamida biosolvent meliorantini kirituvchi pluglarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Izlanishlarmiz natijasida plug orqali tuproqqa biosolvent meliorantini kirituvchi qurilmaning umumiy kinematik sxemasini ishlab chiqdik. Uning ko'rinishini 3-rasmda ko'rishimiz mumkin.

3-rasm. Bisolvent meliorantini kirituvchi qurilmaning umumiy kinematik sxemasi :

1 purkagich, 2-3- yordamchi quvirlar, 4-asosiy quvur, 5-filtir, 6-taqsimlagich, 7- monomert, 8-nasos, 9-kraynik, 10-periparat solinuvchi idish

Taklif etilayotgan qurilma (1) purkagich, (2),(3) yordamchi quvirlar, (4) asosiy quvur, (5) filtir, (6) taqsimlagich, (7) monomert, (8) nasos, (9) kraynik va (10) periparat solinuvchi idishdan iborat bo'ladi. Bu qurilmada 195 l suvga 5 l biosolvent periparadi qo'shiladi va tayyor bo'lgan meliorant (10) idishiga solinadi. Ish jarayonida idishdagi meliorantni bosimli (8) nasos (6) taqsimlagichga yuboradi, taqsimlagich meliorantni plugning ish jarayoni borayotgan tomonga yo'naltiradi. Meliorant (4) asosiy quvirga o'rnatilgan (5) filtir orqali (2),(3) yordamchi quvirlarga keladi. Filtirda meliorant va suv tarkibida yirik chiqindilar saqlab qolinadi. Yordamchi quvirlardan meliorant purkagichga yetib keladi va tuproqning ustki va ostki qatlamiga purkaladi. Bu usulda shudgorlash amalga oshirilgandan keyin tuproq tarkibidagi tuzlarning erish jarayoni tezlashadi. Bu esa o'z navbatida sho'r yuvish jarayonini ikki marta o'rniga bir marta amalga oshirib kerakli natijani olish imkonini beradi.

Taklif etilayotgan plugning kinematik ko'rinishini 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Taklif etilayotgan plugning kinematik ko‘rinishi

Takomillashgan qo‘shqavatli aylanma plug 4 ta korpus, purkagich, quvurlar, filtr, nasos, taqsimlagich va biosolvent birikmasini soluvchi reziruardan tashkil togan bo‘lib, har bir korpus orqasida 3 tadan purkagich mavjud. Purkagichlarning har biri 10-12 sm, radius bo‘ylab shudgor ostidan va shudgor ustidan biosolvent birikmasini purkaydi.

XULOSA

Yuqoridagilar kelib chiqib xulosa qiladigan bo‘lsak ushbu qurilmani aylanmaydigan pluglarda qo‘llasak ham bo‘ladi. Qurilmamiz sho‘rlanish darajasiga qarab turli radiuslarda sozlanuvchan purkagicha ega. Bu esa o‘z navbatida tuproq tarkibidagi tuzlarning erish jarayonini tezlashtiradi hamda sho‘r yuvishda ishlatiladigani suvni iqtisod qiladi. Shu bilan bir qatorda mehnat sarfining kamayishi va qishloq xo‘jaligi ekinlaridan sifatli, mo‘l hosil olishga erishish mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-mart, PQ-179-son Qarori. Paxta maydonlarida tuproq unumdorligini va hosildorlikni oshirish, sug‘orishning yangi texnologiyalarini joriy etishni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida.
2. Абдукахаров Р. Двухъярусная вспашка – средство борьбы с сорняками // Механизация хлопководства. -1971 - №3, – Б. 5-6.

3. Мурадов Ш.М. Обоснавание параметров рабочих органов для рыхления подпахотного слоя без повторного уплотнения дна борозды . Дисс....канд.техн.наук. –Янгиюль.2001.-С. 94.
4. Байметов Р.И., Ибраимов Р.И. Глубокорыхлитель для хлопководства // Механизация хлопководства. –Ташкент, 1987. -№ 6. –С. 3-4.
5. Худойназаров И,А,, Нормахаматов Н,С., Широков Ю,И,, Филатова А,В,, Тураев А,С,, Мамасолиева М,А,, «Исследование промывки засоленных почв с использованием полимерной композиции Биосолвент» // Universum; Химия и биология ; электрон, Научн, Журн,-г Москва, 2018,№6 (48),с 26-32.
6. Мурадов М.М., Исследование основных параметров почвоуглубительной лапы к двухъярусному плугу для пахоты под хлопчатник: дисс. ... канд. техн. наук. – Янгиюль, – 1969. – 134 б.
7. Жураев Ф.У., Савриддинов А.А., Уринов Э.Ф. Агрегат для внесения препарата биорастворителя перед промывкой сильно и среднозасолённой почвы. SUV VA YER RESURSLARI. Agrar-gidromeliorativ ilmiy-ommabop jurnal. 2(13)-son (2022yil). Стр. 4-15.
8. Abrorjon Anvar o'g'li , S., Shermurod Normurod o'g'li, S., Sarvinoz Muxtor qizi , Y., & Shaxriyor Ixtiyorjon o'g'li , D. (2023). OG'IR VA O'RTA SHUZLI TUVROQLARDA BIRINCHIY TOZALANISH VA BIOSOLVENTLARNI QO'LLASH. TA'LIMDAGI INNOVATSION ISHLAB CHIQISHLAR VA TADQIQOTLAR , 2 (14), 96–
101. <https://interonconf.org/index.php/idre/article/view/2251>
9. U.I.Hasanov, M.M.Maxmudova, A.A.Savriddinov, K.S.Sobirov, & SH.T.Safarov. (2022). Plug korpuslar hamda traktor g'ildiraklari bilan haydashda jo'yak tubining siqilishini o'rganish natijalari. Texas qishloq xo'jaligi va biologik fanlar jurnali , 4 , 62-67. <https://zienjournals.com/index.php/tjabs/article/view/1716>